

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM PERKEMIHAN “CKD” DENGAN PENDEKATAN TEORI MODEL ADAPTASI ROY DI RUANGAN RAWAT INAP INTERNE RUMAH SAKIT DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2024

Diana Fanti¹ Elfira Husna² Fauzi Ashra³

¹Diana Fanti : Mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan
Program Pasca Sarjana
Universitas Prima Nusantara Bukittinggi
Jl. Kusuma Bakhti No. 99 Gulai Bancah Bukittinggi
Email : Dianafanti2905@gmail.com
Hp : 082218141169

²Elfira Husna ³Fauzi Ashra : Dosen Program Studi Magister Keperawatan
Program Pasca Sarjana
Universitas Prima Nusantara Bukittinggi
Jl. Kusuma Bakhti No. 99 Gulai Bancah Bukittinggi
Email : elfirahusna56@gmail.com fauzi_ashra@yahoo.com

Abstrak

World Health Organization (2018) menyebutkan bahwa 1/10 penduduk Dunia mengalami gagal ginjal kronik dan terdapat 5-10 juta kematian setiap tahunnya. Berdasarkan Laporan Riskesdas pada tahun 2018 prevalensi gagal ginjal kronik berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk ≥ 15 tahun di Indonesia mencapai 713.783 orang dan Sumatera Barat menempati urutan ke tiga terbanyak dengan angka 13.834 orang. Kemudian pada instalasi rawat inap interte Rumah Sakit DR. Achmad Mochtar Bukittinggi pada tahun 2023 gagal ginjal kronik berada pada urutan pertama penyakit tidak menular sebanyak 312 orang. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan asuhan keperawatan berdasarkan *evidence based* keperawatan dan pada kasus CKD ini penulis menerapkan intervensi berupa terapi *pursed lip breathing* pada tiga orang pasien yang memiliki gejala hampir sama. *Pursed lip brathing* merupakan terapi yang dapat diterapkan pada pasien CKD untuk mengurangi kelelahan. Intervensi ini dapat diberikan sebanyak lima kali dengan waktu 1 siklus selama 5 menit dan jeda istirahat selama 15 menit. Perubahan signifikan didapatkan pada hasil penerapan asuhan keperawatan menggunakan teori model adaptasi Roy, pada pasien 1 dan pasien 3 dimana dua orang pasien mampu beradaptasi menjadi lebih baik terhadap masalah-masalah stimulus yang dihadapi, sedangkan untuk pasien 2 belum menunjukkan perubahan yang signifikan karena gejala yang ada pada pasien lebih kompleks. *Evidence based* keperawatan yang akan dilaporkan adalah penggunaan teknik relaksasi (Terapi *pursed lip breathing*) untuk mengurangi kelelahan. Dan terapi ini mendapatkan hasil yang efektif untuk kelelahan pada pasien dengan kategori sedang.

Kata kunci : Model adaptasi Roy; CKD; Terapi *Pursed Lip Breathing*

NURSING CARE FOR PATIENTS WITH URINARY SYSTEM DISORDERS "CKD" WITH ROY'S ADAPTATION MODEL THEORY APPROACH IN THE INTERNAL INPATIENT ROOM OF DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI HOSPITAL IN 2024

Diana Fanti¹ Elfira Husna² Fauzi Ashra³

¹Diana Fanti : Student of the Master's Study Program in Nursing Sciences
Graduate Program

Prima Nusantara University, Bukittinggi
Jl. Kusuma Bakhti No. 99 Gulai Bancah Bukittinggi
Email : Dianafanti2905@gmail.com
Hp : 082218141169

²Elfira Husna ³Fauzi Ashra : Lecturer in the Master of Nursing study program
Graduate Program

Prima Nusantara University, Bukittinggi
Jl. Kusuma Bakhti No. 99 Gulai Bancah Bukittinggi
E-mail : elfirahusna56@gmail.com fauzi_ashra@yahoo.com

Abstract

The World Health Organization (2018) states that 1/10 of the world's population has chronic kidney failure and there are 5-10 million deaths every year. Based on the Riskesdas Report in 2018, the prevalence of chronic kidney failure based on a doctor's diagnosis in the population of ≥ 15 years in Indonesia reached 713,783 people and West Sumatra ranks third most with 13,834 people. Then in the internal inpatient installation of DR. Achmad Mochtar Bukittinggi Hospital in 2023, chronic kidney failure is in the first place of non-communicable diseases as many as 312 people. The purpose of this writing is to provide nursing care based on evidence-based nursing and in this CKD case the author applied an intervention in the form of pursed lip breathing therapy to three patients who had almost the same symptoms Pursed lip brathing is a therapy that can be applied to CKD patients to reduce fatigue. This intervention can be given five times with a time of 1 cycle for 5 minutes and a break for 15 minutes. Significant changes were obtained in the results of the application of nursing care using Roy's adaptation model theory, in patient 1 and patient 3 where two patients were able to adapt better to the stimulus problems faced, while for patient 2 had not shown significant changes because the symptoms in patients were more complex. Evidence-based nursing that will be reported is the use of relaxation techniques (pursed lip breathing therapy) to reduce fatigue. And this therapy gets effective results for fatigue in patients with a moderate category.

Keywords : *Keywords: Roy adaptation model; CKD; Pursed Lip Breathing Therapy*

PENDAHULUAN

World Health Organization (2018) menyebutkan bahwa 1/10 penduduk di dunia mengalami gagal ginjal kronik. Terdapat 5-10 juta kematian setiap tahun yang diakibatkan oleh gagal ginjal. Berdasarkan laporan nasional Riskesdas pada tahun 2018 prevalensi gagal ginjal kronis berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur ≥ 15 tahun Indonesia mencapai angka sebanyak 713.783 orang dan Sumatera barat merupakan provinsi urutan ketiga terbanyak dengan angka pasien sebanyak 13.834 orang. Kemudian data yang diperoleh dari Instalasi Rawat Inap Interne RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi pada tahun 2023 gagal ginjal kronik berada di urutan pertama kategori penyakit tidak menular di ikuti anemia dan DM tipe 2. Pada tahun 2023 Sebanyak 312 orang penderita gagal ginjal kronik dirawat di Interne RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi (RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, 2024)

Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan penyakit ginjal kronis yang terjadi karena adanya penurunan kemampuan ginjal dalam mempertahankan keseimbangan tubuh (Siregar, 2020). CKD sebagai penurunan fungsi ginjal yang ditandai laju filtrasi glomerulus (LFG) < 60 ml/min/1,73 m² yang terjadi selama lebih dari 3 bulan atau adanya penanda kerusakan ginjal yang dapat dilihat melalui albuminuria, adanya abnormalitas sedimen urin, ketidak normalan elektrolit, terdeteksinya abnormalitas ginjal secara histologi maupun pencitraan (imaging), serta adanya Riwayat transplatasi ginjal (Eka,2022)

Gagal ginjal dapat disebabkan karena gangguan pembuluh darah, gangguan imunologis, infeksi, gangguan metabolic, gangguan tubulus primer, obstruksi traktus urinarius, kelainan kongietal dan hereditas yang kemudian berdampak pada menurunnya fungsi ginjal di ikuti retensi cairan sehingga volume overload dan diikuti edema paru, edema paru

akan mempengaruhi kemampuan mekanik dan pertukaran gas di paru dengan berbagai mekanisme. Apabila tidak dilakukan pengobatan atau penanggulangan pada pasien CKD maka dapat terjadi kegawatan yaitu dapat menyebabkan oedema paru, penumpukan cairan, gangguan keseimbangan kalsium dan fosfat, dan kematian.

Pada CKD yang telah mencapai stadium akhir, ginjal sudah tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya sehingga perlu cara lain untuk membuang zat-zat beracun dari dalam tubuh seperti dengan terapi cuci darah (hemodialisis), Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD), dan transplantasi ginjal (Rosalina & Adelina, 2022). Dialisis masih menjadi terapi utama dalam penanganan GJK. Hemodialisis merupakan terapi pengganti ginjal yang dilakukan 2-3 kali seminggu dengan lama waktu 4-5 jam, yang bertujuan untuk mengeluarkan sisa metabolisme protein dan mengoreksi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit.

Proses terapi hemodialisis umumnya akan menimbulkan stres fisik pada pasien setelah hemodialisis. Pasien akan merasakan kelelahan, sakit kepala dan keluar keringat dingin akibat tekanan darah yang menurun, sehubungan dengan efek hemodialisis. Adanya status nutrisi yang buruk juga dapat menyebabkan penderita mengeluh malaise dan fatigue. Selain itu kadar oksigen rendah karena anemia akan menyebabkan tubuh mengalami kelelahan yang ekstrim dan akan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mensuplai oksigen yang dibutuhkan (Black & Hawks, 2014).

Berdasarkan hasil laporan kasus tiga orang pasien yang menderita CKD di ruangan interne RS Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ditemukan data bahwasanya factor resiko terjadinya CKD pada pasien adalah riwayat diabetes melitus yang lama dan juga riwayat

hipertensi, masing-masing pasien mendapatkan terapi hemodialisa, pada pasien ditemukan data ureum kreatinin yang lebih tinggi dari nilai normal, hemoglobin yang rendah, fatigue, sesak nafas, gangguan pola tidur, tidak nafsu makan serta ansietas. Dari masalah yang ditemukan pada pasien tersebut penulis mengangkat intervensi keperawatan non farmakologis yang bersumber dari jurnal evidence based keperawatan terbaru untuk mengurangi tanda gejala yang ada pada pasien yaitu “terapi pursed lip breathing” Pursed lip breathing merupakan terapi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kelelahan pada pasien gagal ginjal kronik. Latihan ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan dapat dilakukan sebelum, intradialisis dan juga sesudah proses hemodialisis (Fajrianti, 2019). Secara fisiologis, teknik relaksasi nafas dalam lambat akan menstimulasi sistem saraf parasimpatik sehingga meningkatkan produksi endorpin, menurunkan denyut jantung, meningkatkan ekspansi paru sehingga dapat berkembang maksimal dan otot-otot menjadi rileks. Dengan pursed lip breathing akan mempertahankan tekanan intra alveolar yang tinggi dan memungkinkan oksigen terdistribusi ke kapiler alveolar sehingga tubuh mendapatkan input oksigen yang adekuat (Hamed & Aziz, 2020).

Model keperawatan Roy, dikenal dengan model “adaptasi” dimana Roy memandang setiap manusia pasti mempunyai potensi untuk dapat beradaptasi terhadap stimulus baik stimulus internal maupun eksternal dan kemampuan adaptasi ini dapat dilihat dari berbagai tingkatan usia. Aplikasi proses keperawatan menurut konsep teori Roy di Rumah Sakit telah banyak diterapkan namun sedikit sekali perawat yang mengetahui dan memahami bahwa tindakan keperawatan tersebut telah sesuai. Bahkan perawat melaksanakan asuhan keperawatan tanpa menyadari sebagian tindakan yang telah

dilakukan pada klien adalah penerapan konsep teori Roy.

Pendekatan teori model adaptasi Roy cukup efektif untuk diterapkan pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan dimana pasien harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik secara biologis, psikologis, social dan kultural. (Panma, 2018) Alligood (2014) menyebutkan dalam Model Adaptasi Roy, pengkajian yang berfokus pada pengkajian perilaku dan stimulus dari pasien dan keluarga berdasarkan 4 mode adaptasi: fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi yang didalamnya juga ada dilakukannya pemeriksaan fisik. Penetapan diagnosa keperawatan menurut Model Adaptasi Roy merupakan tahap ketiga dengan cara mengelompokkan sesuai sistem yang maladaptif sesuai dengan urutan dan dihubungkan dengan perilaku dengan stimulus. Tahap keempat dan kelima adalah intervensi dan implementasi keperawatan pada Model Adaptasi Roy bertujuan untuk mempertahankan, meningkatkan atau mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif, dalam model ini intervensi ada dua klasifikasi yang dapat dijalankan adalah regulator dan kognator melalui pendidikan kesehatan untuk mencapai koping yang efektif. Selanjutnya tahap keenam adalah evaluasi, dalam Model Adaptasi Roy dilakukan untuk menilai efektifitas intervensi keperawatan, untuk beberapa perilaku yang masih maladaptif maka dilakukan lagi pengkajian ulang untuk mencapai perilaku adaptif. Pada penyusunan laporan kasus ini penulis menggunakan pendekatan teori Model Adaptasi Roy yang mendeskripsikan individu sebagai sebuah sistem adaptasi. Penulis juga menggunakan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia dalam menegakkan diagnosa keperawatan, Standar Luaran Keperawatan Indonesia dalam menetapkan tujuan dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dalam menetapkan

intervensi keperawatan.

TINJAUAN TEORITIS

Konsep Dasar Teori Calista Roy

Calista Roy mengembangkan model adaptasi dalam keperawatan pada tahun 1964. Model ini banyak di gunakan sebagai falsafah dasar dan model konsep dalam pendidikan keperawatan. Model adaptasi Roy adalah system model yang esensial dalam keperawatan. Roy menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk biopsikososial sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam memenuhi kebutuhan manusia selalu di hadapkan berbagai persoalan yang kompleks. Dalam menghadapi persoalan tersebut Roy mengemukakan teori adaptasi. (Lestari, 2018).

Roy mengidentifikasi bahwa input sebagai stimulus, merupakan kesatuan informasi, bahan-bahan atau energi dari lingkungan yang dapat menimbulkan respon, dimana dibagi dalam tiga tingkatan yaitu input, proses dan output.

Selanjutnya Roy mengembangkan proses internal seseorang sebagai sistem adaptasi dengan menetapkan sistem efektor, yaitu 4 mode adaptasi meliputi fisiologis, konsep diri, fungsi peran dan interdependensi. Stimulus terdiri dari Stimulus Fokal, Stimulus Kontekstual dan Stimulus Residual. Beberapa masalah adaptasi dalam diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada Oksigenasi, Nutrisi, Eliminasi, Aktivitas dan istirahat, Proteksi/ perlindungan, The sense/perasaan, Cairan dan elektrolit, Fungsi syaraf/neurologis

dan Fungsi endokrin (Jelian Joan Minata Haumahu et al., 2023).

Konsep CKD

Chronic Kidney Disease atau Gagal Ginjal Kronik merupakan suatu kondisi penurunan fungsi pada ginjal yang cukup berat dan terjadi secara perlahan dalam kurun waktu yang lama, dimana tubuh tidak mampu atau gagal memelihara metabolisme cairan dan elektrolit yang menyebabkan gangguan reabsorpsi (Kementerian Kesehatan, 2013). Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) mengatakan bahwa CKD merupakan kerusakan ginjal yang terjadi dengan penurunan GFR (Glomerular Filtration rate)

Gagal ginjal kronik biasanya akibat akhir dari kehilangan fungsi ginjal lanjut secara bertahap, penyebab glomerulonefritis, infeksi kronis, penyakit vaskuler (nefrosklerosis), proses obstruktif (kalkuli), penyakit kolagen (lupus sistemik), agen nefritik (aminoglikosida), dan penyakit endokrin (diabetes) (Doenges, 2014).

Evidence Based Nursing Practices (EBNP)

Terapi Pursed Lips Breathing

Merupakan terapi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kelelahan pada pasien gagal ginjal kronik. Latihan ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan dapat dilakukan sebelum, intradialis dan juga sesudah proses hemodialisis (Fajrianti, 2019). Secara fisiologis, teknik relaksasi nafas dalam lambat

akan menstimulasi sistem saraf parasimpatis sehingga meningkatkan produksi endorfin, menurunkan denyut jantung, meningkatkan ekspansi paru sehingga dapat berkembang maksimal dan otot-otot menjadi rileks. Dengan pursed lip breathing akan mempertahankan tekanan intra alveolar yang tinggi dan memungkinkan oksigen terdistribusi ke kapiler alveolar sehingga tubuh mendapatkan input oksigen yang adekuat (Hamed & Aziz, 2020).

Prosedur Terapi Pursed Lip Breathing

1) Intervensi pursed lip breathing dilakukan sebanyak 5 2) siklus perhari yaitu 1 siklus saat predialisis 3) 3 siklus saat intradialisis 4) 1 siklus saat postdialisis 5) setiap 1 siklus dilakukan selama 5 menit dengan jeda istirahat selama 15 menit. 6) Latihan ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan dapat dilakukan sebelum, intradialisis dan juga sesudah proses hemodialisis (Fajrianti, 2019).

LAPORAN KASUS

Identitas Pasien

Pasien 1 (Ny.A)

Ny. A, dengan usia 60 tahun, berjenis kelamin Perempuan, Alamat asal Birugo Bukittinggi, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, memiliki 4 orang anak dan beragama islam.

Pasien 2 (Tn.M)

Tn. M dengan usia 59 tahun, berjenis kelamin laki-laki beralamat di Campago ipuh Mandianin Koto Selayan Bukittinggi, pasien tidak bekerja, memiliki anak 10 orang dan beragama islam.

Pasien 3 (Ny.L)

Ny. L dengan usia 46 tahun, berjenis kelamin Perempuan, Alamat asal Jorong Banjo Panampung, Ampek Angkek Kab. Agam pekerjaan mengurus rumah tangga, pasien beragama islam.

Keluhan Utama

Pasien 1 (Ny.A)

Ny.A masuk rumah sakit pada tanggal 27 Februari 2024 melalui IGD dengan keluhan diare (+) sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit dengan frekuensi 1-4 kali sehari, badan terasa letih dan lesu,serta pusing, dispnea (+) batuk (-), nafsu makan menurun, mual (-) muntah (-) Oedema di kedua ekstremitas bawah Ttv : TD : 110/70 mmHg, Nadi 80 x/menit suhu 36,7°C RR : 22 x/ menit

Pasien 2 (Tn.M)

Tn. M masuk rumah sakit pada tanggal 25 Februari 2024 melalui IGD dengan keluhan sesak nafas yang semakin berat sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit, sesak bertambah apabila beraktivitas batuk (+) mual (-) muntah (-) pasien riwayat CKD On HD sejak 10 bulan yang lalu dan HD setiap senin, kamis TTV : TD : 169/90 mmHg, Nadi 84 x/menit suhu 36,4°C RR : 24 x/menit

Pasien 3 (Ny.L)

Ny.L masuk rumah sakit pada tanggal 26 Februari 2024 melalui IGD dengan keluhan badan terasa lemah dan letih, semakin berat sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, demam (-), mual (+) muntah (+) frekuensi 5x sehari batuk (-) dispnea (+) nafsu makan menurun, BAB berwarna hitam TTV : TD : 120/80 mmHg, RR : 21x/menit, nadi 82x/menit, suhu 36,8 °C

Riwayat Kesehatan Sekarang

Pasien 1 (Ny.A)

Pengkajian dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024 jam 09.30 wib pasien dirawat di ruang interne lt.3 Ambun suri, pasien dengan kesadaran compos mentis GCS 15, pada saat dilakukan pengkajian Ny. A mengatakan masih diare, badan terasa letih dan lemas, terasa sesak, kepala terasa pusing, badan klien terasa berat untuk mobilitas di tempat tidur, terdapat oedema derajat 1 pada kedua ekstremitas bawah, batuk (-) mual (-) muntah (-), terdapat edema derajat 1 di kedua kaki, pasien post HD pertama, pasien terpasang cateter urine, pasien rencana transfuse PRC 2 kantong Hasil labor

(28/02/2024) creatinine = 7.06 mg/dl (0.51-1.17), Urea = 172.8 mg/dl (16.6-48.5), Hb = 8.8 g/dl (12.0- 14.0)

Pasien 2 (Tn.M)

Pengkajian dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024 jam 11.00 wib, pasien dirawat di ruang interte lt.3 ambun suri, pasien dengan kesadaran compos mentis GCS 15, pada saat dilakukan pengkajian pasien terpasang O2 4 liter/menit, pasien mengeluhkan sesak nafas, pernafasan pasien 24x/menit, pasien tampak lemas dan letih, pasien mengatakan sesak semakin berat jika aktivitas seperti toileting, pasien mengatakan sulit tidur dengan kondisi sesak yang dialami, pasien mengatakan sering terjaga dan jam tidurnya kurang, batuk (+), perut Hasil labor (26/02/2024) Hb : 9.2 g/dl (12.0-14.0) creatinine = 12 mg/dl (0.51-1.17) Urea = 136.8 mg/dl (16.6-48.5)

Pasien 3 (Ny.L)

Pengkajian dilakukan pada tanggal 29 februari 2024 jam 10.00 wib, pasien dirawat di ruang interne lt.3, pasien dengan kesadaran compos mentis, pada saat dilakukan pengkajian pasien mengeluhkan badan terasa letih dan lemas, pasien juga merasakan sesak nafas, pusing (+) mual (+), muntah (+), nafsu makan pasien tidak nafsu makan, pasien mengeluhkan BAB bewarna hitam Hasil labor (20/02/2024) Hb : 5.9 g/dl (12.0-14.0) creatinine = 15.30 mg/dl (0.51-1.17), Urea = 224 mg/dl (16.6-48.5)

PEMBAHASAN

Pengkajian Keperawatan

Saat dilakukan pengkajian awal pada pasien 1 (Ny. A) didapatkan data pasien yaitu usia 60 tahun, Pendidikan terakhir SD, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Pada pasien 2 (Tn.M) didapatkan data usia 59 tahun, agama islam dan tidak bekerja, sedangkan pada pasien 3 (Ny.L) didapatkan usia 46 tahun, beragama islam, dan pekerjaan mengurus rumah tangga.

Berdasarkan hasil pengkajian fungsi fisiologis ditemukan beberapa keluhan yang

muncul pada pasien CKD. Pada pasien 1 (Ny.A) ditemukan keluhan badan terasa letih dan lemas, sesak nafas, pusing, pasien tampak pucat, akral dingin, diare 1-3 x/hari, berat untuk aktivitas di tempat tidur, edema derajat 1 pada kedua kaki, rencana transfuse PRC 2 kantong, turgor kulit menurun, creatinine = 7.06 mg/dl (0.51-1.17), Urea = 172.8 mg/dl (16.6-48.5), Hb : 8.8 g/dl (12.0-14.0), CRT 4 detik, GFR 0,357 ml/min/1,73 m², TD : 110/70 mmHg, HR : 80 x/menit, RR 22 x/menit. Input cairan 2400 ml/24 jam, Total output 1925 ml/24 jam, Balance cairan 475 ml/24 jam, Diuresis 0.3 (nilai normal 0.5-1) ml/kg BB/jam. Pasien mendapatkan terapi hemodialisa pertama, selanjutnya direncanakan untuk untuk hemodialisa rutin 2 kali seminggu.

Pada pasien 2 (Tn. M) ditemukan keluhan sesak nafas, sesak bertambah ketika aktivitas, badan terasa lemas dan letih, pasien tampak pucat, akral dingin, mengeluhkan sulit tidur dan sering terbangun ketika tidur, batuk (+), GFR 4,69 ml/min/1,73 m², RR : 24x/menit, TD : 169/90 mmHg, Hb : 9.2 g/dl (12.0-14.0), Total Intake cairan 2200 ml/24 jam, Total output 1850 ml/24 jam. Pasien memiliki Riwayat hemodialisa sejak 10 bulan yang lalu, hemodialisa dilaksanakan dua kali seminggu pada hari senin dan kamis

Kemudian pada pasien ke 3 (Ny.L) ditemukan keluhan badan terasa lemas dan letih, pusing, mual dan muntah nafsu makan menurun, pasien tampak pucat, turgor kulit menurun, akral dingin, CRT 3, HB : 5.9 g/d, Total input cairan 1800 ml/24 jam, Total Output 2225 ml/24 jam, Volume urine 800 ml/24 jam, GFR 4,69 ml/min/1,73 m², creatinine = 15.30 mg/dl (0.51-1.17), Urea = 224 mg/dl (16.6- 48.5).

Berdasarkan teori , CKD pada umumnya dapat disebabkan karena diabetes dan hipertensi. Penyebab lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan menyebabkan kegagalan ginjal seperti glomerulonefritis yang

menyebabkan kerusakan pada unit penyaring atau glomerulus ginjal (American Kidney Foundation, 2023).

Pada pengkajian konsep diri pasien 1 dan pasien 3 didapatkan keluhan pasien merasa khawatir dan cemas dengan kondisi kesehatannya, kedua pasien tampak berusaha tenang. Hasil analisa ditemukan kesamaan gejala pada pasien yaitu, letih dan lemas, sesak nafas, turgor kulit menurun, akral dingin, pasien tampak pucat, kadar ureum creatinine yang meningkat, penurunan HB, jumlah intake yang kurang, penurunan laju GFR. Berdasarkan teori gejala klinis yang terjadi pada pasien CKD pada stadium lanjut yaitu terjadinya perubahan substansi kimia darah seperti ureum dan kreatinin, penurunan nafsu makan, sesak nafas, sulit tidur, nokturia, urin berbusa, cepat lelah, penurunan berat badan dan terjadinya disfungsi ereksi pada pria (Centers for Disease Control and Prevention, 2022).

Gangguan lainnya yang sering dialami oleh pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis yaitu perubahan nadi, tekanan darah, pernafasan, perubahan perfusi perifer hingga saturasi oksigen (Pranatha et al., 2019). Menurunnya GFR pada pasien gagal ginjal kronik menyebabkan retensi natrium dan air yang menyebabkan volume cairan ekstraseluler meningkat (hipervolemia), cairan tersebut akan berpindah ke interstitial sehingga terjadi peningkatan volume darah dan oedema (Darliana, 2022). Ginjal merupakan tempat produksi eritropoetin yang berfungsi sebagai mediator untuk produksi sel darah merah yang ada di sum-sum tulang. Pasien dengan CKD akan mengalami anemia yang disebabkan karena defisiensi eritropoetin karena ginjal sudah tidak mampu memproduksi eritropoetin secara seimbang, sehingga semakin sedikit eritropoetin yang dihasilkan maka tubuh akan lebih sedikit memproduksi sel darah merah (Yuniarti et al., 2021).

Terapi hemodialisa akan menimbulkan

keluhan tidak nyaman, merasa kelelahan, merasa kedinginan atau kepanasan, gelisah, mual, muntah, tidak mampu rileks, bahkan gatal seluruh tubuh (Darliana, 2022). Efek lainnya dari terapi hemodialisa yaitu fatigue yang dirasakan dan tidak bisa hilang meski beristirahat. Kadar uremia yang tinggi pada pasien CKD juga berpengaruh terhadap kehilangan nafsu makan, kehilangan tenaga dan protein yang mengakibatkan penurunan aktivitas sehingga terjadi fatigue (Budiarti et al., 2023). Beberapa faktor psikososial dan kognitif yang berhubungan dengan kelelahan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa, diantaranya kecemasan, depresi, kualitas tidur, dukungan sosial, dan perilaku kognitif (Picariello et al, 2017).

Pada pengkajian stimulus fokal pasien 1 (Ny. A) didapatkan edema, penurunan HB, penurunan nafsu makan, penurunan GFR, peningkatan ureum creatinine, perubahan pola aktivitas, penurunan elastisitas kulit, gangguan penglihatan, penurunan produksi urine, pembatasan asupan cairan dan perasaan tidak berdaya. Stimulus kontekstualnya yaitu aktivitas yang lama, perubahan sirkulasi, asupan garam tinggi, perubahan jenis diet, penurunan fungsi ginjal, anemia, Riwayat katarak, tidak patuh diet diabetes, dan perubahan status kesehatan. Sedangkan stimulus residualnya yaitu Riwayat DM dan CKD, Riwayat konsumsi makanan tinggi garam dan kurang pengetahuan tentang kondisi kesehatan.

Pada pasien 2 (Tn.M) ditemukan stimulus fokal penurunan HB, penurunan GFR, peningkatan ureum creatinine, perubahan pola aktivitas, hiperpigmentasi, dan pembatasan asupan cairan. Stimulus kontekstualnya yaitu perubahan sirkulasi, asupan garam tinggi, penurunan fungsi ginjal, anemia, dispnea, HD rutin 2 kali seminggu dan perubahan status kesehatan. Sedangkan stimulus residualnya yaitu Riwayat CKD lama, Riwayat konsumsi

makanan tinggi garam dan kondisi penyakit kronis. Sedangkan pada pasien 3 (Ny.L) ditemukan stimulus fokal penurunan HB, penurunan GFR, peningkatan ureum creatinine, perubahan pola aktivitas, penurunan elastisitas kulit, penurunan nafsu makan, mual dan muntah, penurunan produksi urine, perasaan tidak berdaya dan pembatasan asupan cairan . Stimulus kontekstualnya yaitu perubahan sirkulasi, asupan garam tinggi, penurunan fungsi ginjal, anemia, pasien HD pertama rencana HD rutin 2 kali seminggu dan perubahan status kesehatan. Sedangkan stimulus residualnya yaitu Riwayat CKD, Riwayat hipertensi, Riwayat konsumsi makanan tinggi garam dan kondisi penyakit kronis.

Berdasarkan teori , CKD pada umumnya dapat disebabkan karena diabetes dan hipertensi. Penyebab lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan menyebabkan kegagalan ginjal seperti glomerulonefritis yang menyebabkan kerusakan pada unit penyaring atau glomerulus ginjal (American Kidney Foundation, 2023).

Diagnosa Keperawatan

Dari hasil pengkajian yang telah dilakukan ditemukan beberapa diagnosa keperawatan pada ketiga pasien tersebut.

1. Perfusi jaringan perifer tidak efektif b.d penurunan konsentrasi HB
2. Resiko Perfusi Renal Tidak Efektif d.d disfungsi ginjal
3. Hypervolemia b.d kelebihan asupan cairan
4. Ketidakseimbangan volume cairan b.d penyakit ginjal
5. Hipovolemi b.d kekurangan intake cairan
6. Intoleransi aktivitas b.d kelemahan, ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan O₂
7. Kelelahan b.d fungsi fisiologis
8. Ansietas b.d kurang terpapar informasi mengenai kesehatan dan pengobatan

Dari delapan diagnosa yang ditemukan penulis memfokuskan pada 2 diagnosa utama untuk diberikan terapi berdasarkan evidence based keperawatan untuk membandingkan status pernafasan dan kelelahan pada pasien. Diagnose yang difokuskan yaitu :

1. intoleransi aktivitas b.d kelelahan dan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan O₂
2. kelelahan b.d fungsi fisiologis.

Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan dilakukan berdasarkan asuhan keperawatan SIKI (2018). Intervensi keperawatan dilakukan secara farmakologi dan non farmakologi. Intervensi keperawatan farmakologi yang diberikan adalah berdasarkan masalah dan keluhan-keluhan yang ditemukan pada pasien. terapi yang diberikan merupakan terapi hasil dari kolaborasi antar tim medis. Untuk intervensi terapi farmakologi diberikan berdasarkan instruksi dari dokter penanggung jawab pasien serta diberikan intervensi pemeriksaan penunjang.

Dan untuk terapi non-farmakologi pada kasus ini penulis memberikan intervensi berdasarkan *Evidence Based Nursing Practice* (EBNP) yaitu “*Terapi pursed lip breathing*”. Intervensi terapi relaksasi ini diberikan pada ketiga pasien yang memiliki gejala yang sama yaitu sesak dan kelelahan.

Terapi non-farmakologi meliputi relaksasi Terapi pursed lip breathing adalah terapi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kelelahan pada pasien gagal ginjal kronik. intervensi pursed lip breathing 5 siklus perhari yaitu 1 siklus saat predialisis, 3 siklus saat intradialisis dan 1 siklus saat postdialisis, setiap 1 siklus dilakukan selama 5 menit dengan jeda istirahat selama 15 menit. Latihan ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan dapat dilakukan sebelum, intradialisis dan juga sesudah proses hemodialisis (Fajrianti, 2019).

Latihan napas seperti pursed lip breathing membuat tubuh mendapatkan input oksigen yang adekuat, dimana oksigen memegang peran penting dalam sistem respirasi dan sirkulasi tubuh. Saat melakukan latihan napas, oksigen mengalir ke dalam pembuluh darah dan seluruh jaringan tubuh, membuang racun dan sisa metabolisme yang tidak terpakai, meningkatkan metabolisme dan memproduksi energi yang kemudian akan memaksimalkan jumlah oksigen yang masuk dan disuplai ke seluruh jaringan sehingga tubuh dapat memproduksi energi dan menurunkan level kelelahan/fatigue. Sehingga ada pengaruh signifikan latihan pernapasan untuk mengurangi kelelahan pada pasien penyakit gangguan ginjal dengan hemodialisis (Pertiwi & Prihati, 2020). Latihan napas menurut Jafar (2019) dilakukan selama menjalani hemodialisis atau sesudah proses hemodialisis. Sedangkan menurut Fajrianti (2019) latihan napas dapat dilakukan sebelum, selama, sesudah proses hemodialisis dan selama pasien dirumah.

Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan dilakukan berdasarkan Evidence Based Practice Nursing yang diberikan pada ketiga pasien dengan kasus CKD adalah terapi “Terapi Pursed lip breathing” Implementasi keperawatan dilakukan selama 2 hari, di masing – masing ruangan pasien pada tanggal 29 februari dan 01 maret 2024 Tujuan dilakukan “Terapi Pursed lip breathing” adalah agar tubuh mendapatkan input oksigen yang adekuat, dimana oksigen memegang peran penting dalam sistem respirasi dan sirkulasi tubuh. Saat melakukan latihan napas, oksigen mengalir ke dalam pembuluh darah dan seluruh jaringan tubuh, membuang racun dan sisa metabolisme yang tidak terpakai, meningkatkan metabolisme dan memproduksi energi yang kemudian akan memaksimalkan jumlah oksigen yang masuk

dan disuplai ke seluruh jaringan sehingga tubuh dapat memproduksi energi dan menurunkan level kelelahan/fatigue (Pertiwi & Prihati, 2020). Latihan napas menurut Jafar (2019) dilakukan selama menjalani hemodialisis atau sesudah proses hemodialisis. Sedangkan menurut Fajrianti (2019) latihan napas dapat dilakukan sebelum, selama, sesudah proses hemodialisis dan selama pasien dirumah.

Evaluasi Keperawatan

Pada evaluasi keperawatan didapatkan hasil bahwa “Terapi Pursed lip breathing” dapat memberikan efek yang positif terhadap pasien CKD terutama pada pasien dengan keluhan Kelelahan. Perubahan signifikan didapatkan pada hasil penerapan asuhan keperawatan menggunakan teori model adaptasi Roy, pada pasien 1 dan pasien 3 dimana dua orang pasien mampu beradaptasi menjadi lebih baik terhadap masalah-masalah stimulus yang dihadapi, sedangkan untuk pasien 2 belum menunjukkan perubahan yang signifikan karena gejala yang ada pada pasien lebih kompleks. *Evidence based* keperawatan yang akan dilaporkan adalah penggunaan teknik relaksasi (Terapi *pursed lip breathing*) untuk menurunkan skala mengurangi kelelahan. Dan terapi ini mendapatkan hasil yang efektif untuk mengurangi kelelahan pada pasien sesak dengan kategori sedang.

Kesimpulan

Setelah penulis melaksanakan asuhan keperawatan secara langsung pada pasien dengan diagnosis medis CKD Ruang Interne RSAM Bukittinggi, penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil pengkajian ditemukan keluhan yang sama pada ketiga pasien dengan diagnosis CKD pasien mengatakan sesak napas kelelahan, perubahan istirahat dan tidur ansietas serta anemia. Diagnosa keperawatan pada ketiga pasien dengan diagnosis medis CKD yang telah di prioritaskan adalah Resiko Perfusi Renal Tidak Efektif, perfusi jaringan perifer

tidak efektif Hypervolemia, ketidakseimbangan cairan, hypovolemia, intoleransi aktivitas Keletihan dan ansietas, perumusan diagnosa keperawatan penulis buat berdasarkan referensi dari PPNI. (2017). Namun untuk penerapan evidence based keperawatan penulis hanya mengambil masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas dan keletihan, untuk membandingkan status pernafasan dan keletihan pada pasien. Intervensi keperawatan pada ketiga pasien dengan diagnosis medis CKD disesuaikan dengan diagnosis keperawatan dengan kriteria hasil yang telah disusun. Intervensi keperawatan penulis buat berdasarkan buku referensi PPNI. (2018). Implementasi keperawatan pada ketiga pasien dengan diagnosis medis CKD disesuaikan dengan diagnosis keperawatan yang utama dan implementasi keperawatan dilakukan berdasarkan Evidence Based Practice Nursing terapi non farmakologi yaitu “Terapi Pursed lip breathing”. Hasil evaluasi keperawatan pada ketiga pasien dengan diagnosis medis CKD disesuaikan dengan Implementasi keperawatan berdasarkan Evidence Based Practice Nursing terapi non farmakologi yaitu bahwa “Terapi Pursed lip breathing” dapat mengurangi sesak dan keletihan yang dirasakan oleh pasien.

Referensi

- Brunner, & Suddarth. (2016). Brunner & Sudarth’s Canadian Textbook of Clinical practice guidelines clinical K/DOQI practice guidelines for cronic disease: evaluation, classification and stratification. New York: NKF
- Daugirdas, J. dkk. 2015. ‘Update Of The KDOQI TM Clinical Practice Guideline For Hemodialysis Adequacy.’ National Kidney Foundation ; KDOQI, Pp. 1–78.
- Dewi, R., Panduragan, S. L., Umar, N. S., Yulianti, M., & Budhiana, J. (2022). The FiveFinger Relaxation Techniques on Anxiety, Stress and Quality of Life in Breast Cancer Patients. *Malaysian Journal of Medicine & Health Sciences*, 18.
- Djafar, R. H., Nur, B. M., & Azzam, R. (2019). Efektifitas Foot Spa Diabetic terhadap Nilai Ankle Brachial Index pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3(1), 312-321.
- Halim, A. R., & Khayati, N. (2020). Pengaruh Hipnoterapi Lima Jari Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pada Pasien Kanker Serviks. *Ners Muda*, 1 (3): 159.
- Harta, I. P. A. N., Kamaryati, N. P., Putra, I. N. A. M., & Wicaksana, I. T. (2023). The Influence of Slow Deep Breathing Technique on Inpatient Anxiety. *Babali Nursing Research*, 4(3), 311-325.
- Hartono, D., Hidayat, U. A., Cahyati, Y., & Poddar, S. (2021). Reducing anxiety levels through integrative intervention of five-finger hypnosis and aromatherapy. *Malaysian Journal of Medical Research (MJMR)*, 5(3), 5-10.
- Jafar, S. R. (2019). Penurunan tingkat kelelahan pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis melalui promosi kesehatan teknik relaksasi nafas dalam. *Jurnal Keperawatan Terpadu (Integrated Nursing Journal)*, 1(1), 22-28.
- KDIGO. (2021). Clinical Practice Guideline For The Management Of Blood Pressure In Chronic Kidney Disease. *Journal Of The International Society Of Nephrology*, 3, 5–9
- KEMENKES RI. (2019). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. *Kementrian Kesehatan RI*, 53(9), 1689–1699.
- Muttaqin, & Sari. (2014). *Asuhan Keperawatan Gangguan Perkemihan*. Selemba Medika.
- Natalia, E. (2018). Pengaruh Edukasi Berbasis Self Care Terhadap Tingkat Kelelahan Pasien Chronic Kidney Disease. *MNJ (Mahakam Nursing Journal)*, 2(4), 141-150.
- Nuari, Nian A. (2017). *Gangguan Pada Sistem Perkemihan & Penatalaksanaannya*, Ed.1. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Pardede, J. A., Sitepu, S. F. A., & Saragih, M. (2018). The influence of deep breath relaxation techniques and five-finger hypnotic therapy on preoperative patient anxiety. *Journal of Psychiatry*, 3(1), 1-8
- Prasetya, H., Kusumawati, H. N., & Wardiyatmi, W. (2021). The effectiveness of hypnotherapy in reducing pain in patients

- with cervical cancer. *Indonesian Journal Of Medicine*, 6(2), 152-158.
- Risnah & Irwan, M. (2021). *Falafah dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan*. Alauddin University Press.
- Rofii, M. (2021). *Teori dan Falsafah Keperawatan*. Semarang : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Sirait, H. S. (2020). Pengaruh Edukasi Nutrisi Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Pengelolaan Diet Nutrisi Pasien Chronic Kidney Disease Yang Menjalani Hemodialisa di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon 2019. *Syntax Literate*, 5(4), 64- 71.
- Smeltzer & Bare. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Suddarth* (Ed. 8, Vol. 1, 2). Jakarta : EGC.
- Smeltzer, C Suzanne & Bare, G Brenda (2015). *Buku Ajar Keperawatan Medikal-Bedah*, Ed.8, Vol.2. Jakarta: EGC
- Suharyanto dan Abdul, Madjid. 2013. *Asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem perkemihan*. Trans Info Media: Jakarta.
- Sulastri, S., Nursalam, N., & Astuti, P. (2018). The Effect Of Self Care Education Based On Patient Nursing Interactions On Diet Compliance In Chronic Kidney Disease Patients (At the Outpatient Institution of Surabaya Islamic Hospital A. Yani). *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 4(2), 77-82.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI, BPS, Kemenkes, & International, I. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik Edisi 1* (p. 128). DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Edisi 1 Cetakan II* (p. 436). DPP PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia Edisi 1 Cetakan II* (p. 149). DPP PPNI.
- Williams, L. S., & Hopper, P. D. (2015). *Understanding Medical Surgical Nursing* (5th ed). F.A Davis Company National Kidney Foundation. 2009
- Gliselda, V. K. (2021). *Diagnosis dan Manajemen Penyakit Ginjal Kronis (PGK)*. *Jurnal Medika Utama*, 2(04 Juli), 1135-1141
- Rohaeti, S. E. (2020). *Observasi Latihan Relaksasi Nafas pada Pasien Chronic Kidney Diseases dengan Fatigue*. *Jurnal Perawat Indonesia*, 67- 74.
- Bouya, S., Ahmadidarehsima, S., Badakhsh, M., & Balouchi, A. (2018). *Effect of aromatherapy Interventions on Hemodialysis Complications : A Systematic Review*. *Elsevier*, 32(7), 130– 138.
- Black, J.M & Hawks, J.H. (2018). *Medical surgical nursing clinincal management for positive outcome*. 7th ed. St. Lous : Elsevier
- Darlina, D. (2022). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien R Dengan Chronic Kidney Disease (Ckd) Stage V Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh: Suatu Studi Kasus*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 6(2).
- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). *Chronic Kidney Disease Basics*. Center For Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/kidneydisease/basics.html>
- Yuniarti, W., (2021). *Anemia Pada Pasien Gagal Ginjal kronik*. *Journal Health and Science*, 5(2), 341–347.
- Putri, S. N., Husna, C., & Kamal, A. (2024). *Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Chronic Kidney Disease Stage V: Studi Kasus*. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(4), 1437-1448.
- Aprilia, R. (2022). *Efektivitas Pemberian Posisi Semi Fowler dan Posisi Fowler Terhadap Saturasi Oksigen Pada Pasien Gagal Jantung di Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin*. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, 7(1), 31 –37
- Nurjanah, D. A., & Yuniartika, W. (2020). *Teknik Relaksasi Nafas Dalam Pada Pasien Gagal Ginjal : Kajian Literatur*. *Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (SEMNASKEP)*, 2020
- Melianna, R., & Wiarsih, W. (2019). *Hubungan Kepatuhan Pembatasan Cairan Terhadap Terjadinya Overload Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Post Hemodialisa Di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati*. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Orthopedi (JIKO)*, 3(1), 37–

43. <https://ejournal.akperfatmawati.ac.id>
Pranatha, I. G. S., Sucipto, A., & Rahil, N. H. (2019). Studi Komparatif Status Hemodinak Pasien Gagal Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialisa. *Infokes : Info Kesehatan*, 9(2)
- Budiarti, B., Yulendasari, R., & Chrisanto, E. Y. (2023). Hubungan Kepatuhan Pembatasan Cairan Terhadap Terjadinya Overload Cairan pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Post Hemodialisa di RSUD DR. HI. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. *Malahayati Nursing Journal*, 5(12), 4077–4092.
<https://doi.org/10.33024/mnj.v5i12.1191>
- Picariello, F., Hudson, J. L., Moss-Morris, R., Macdougall, I. C., & Chilcot, J. (2017). Examining the efficacy of social-psychological interventions for the management of fatigue in end-stage kidney disease (ESKD): a systematic review with metaanalysis. *Health Psychology Review*, 11(2), 197–216.
<https://doi.org/10.1080/17437199.2017.1298045>
- Muyasaroh, dkk (2020). “Kajian Jenis Kecemasan Masyarakat Cilacap Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19.” Lembaga 68 Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
- Agustiya, N., Hudiyawati, D & Purnama, A.P. (2020). Pengaruh Efektifitas Relaksasi Benson Terhadap Kecemasan pada Pasien yang Menjalani Hemodialisa di Unit Hemodialisa. E-ISSN : 2715-616X. Prosiding Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta